

PENFIGÓIDE CICATRICIAL: REVISÃO DE LITERATURA E RELATO DE CASO CLÍNICO

✎ MARIA FERNANDA ALMEIDA PEIXOTO (COAUTOR), ANA CAROLINA SANTOS FREITAS (COAUTOR), LARA RAFAELA MOREIRA COSTA (COAUTOR), LARAH RIBEIRO PEREIRA CARDOSO BITTENCOURT BARHAM (COAUTOR), JEOVANA MARIA GOMES RIBEIRO (COAUTOR), REBECA DE LIZ AQUINO SANTOS (APRESENTADOR), REBECA DE LIZ AQUINO SANTOS, CLAUDIO MARANHÃO PEREIRA (ORIENTADOR), PATRICIA FREIRE GASPARETTO (COAUTOR)

Introdução: O Penfigóide Cicatricial (PC) é uma doença vesiculobolhosa autoimune rara, de caráter crônico, que afeta preferencialmente pacientes entre 50 e 60 anos, sendo mais comum no sexo feminino. As lesões orais são geralmente as primeiras manifestações clínicas, aparecendo como vesículas que se rompem, formando áreas ulceradas dolorosas e persistentes. A importância do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce é fundamental, já que a manifestação oral pode anteceder o acometimento de outras mucosas, como ocular, genital, esofágica e nasal. O reconhecimento clínico adequado permite o encaminhamento e tratamento precoce, evitando complicações graves. Neste trabalho, apresenta-se uma revisão da literatura e um relato de caso clínico de uma paciente com diagnóstico confirmado de penfigoide cicatricial, enfatizando a conduta diagnóstica e terapêutica adotada, bem como a evolução clínica observada ao longo de 12 meses de acompanhamento. **Objetivos:** Analisar, por meio de revisão de literatura, os aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos do Penfigóide Cicatricial, enfatizando a importância do cirurgião-dentista na identificação precoce das manifestações orais e no encaminhamento para tratamento multidisciplinar. **Metodologia:** O presente trabalho consistiu em um relato de caso clínico obtido por meio de atendimento em serviço universitário especializado em estomatologia. A paciente foi submetida à anamnese detalhada, exame clínico

intraoral e investigação histopatológica. Foram avaliadas lesões ulceradas de difícil resolução, sem resposta a antibióticos e antifúngicos. A hipótese diagnóstica foi estabelecida com base nos sinais clínicos e confirmada por biópsia incisional e análise microscópica do tecido. Após o diagnóstico de Penfigóide Cicatricial, a conduta terapêutica envolveu corticoterapia sistêmica com prednisona e acompanhamento multidisciplinar. As informações clínicas e terapêuticas foram registradas com consentimento da paciente, respeitando os princípios éticos e a confidencialidade dos dados. **Resultados:** A paciente do sexo feminino, 54 anos, apresentava lesões ulceradas dolorosas em cavidade bucal há aproximadamente dois meses. Após falhas terapêuticas com antibióticos e antifúngicos, foi encaminhada ao serviço de estomatologia. O exame clínico revelou ulcerações extensas e disseminadas. A biópsia incisional evidenciou separação entre o epitélio e o tecido conjuntivo subjacente, com infiltrado inflamatório crônico, compatível com Penfigóide Cicatricial. O tratamento inicial com prednisona 20mg não foi suficiente, sendo necessária a elevação para 40mg. A paciente foi encaminhada ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT), onde apresentou melhora significativa após ajuste terapêutico. Após 12 meses, permanece em acompanhamento, com episódios intercalados de melhora e recidiva, mas com melhora geral da função estomatognática. **Conclusões:** O diagnóstico precoce do Penfigóide Cicatricial é essencial para prevenir o agravamento das lesões e promover melhor qualidade de vida ao paciente. O cirurgião-dentista tem papel central na identificação das manifestações orais iniciais, o que permite o tratamento adequado em tempo oportuno. A atuação conjunta com equipe multidisciplinar garante o controle da doença e evita sequelas permanentes. A continuidade do acompanhamento clínico é necessária, visto que os casos podem apresentar remissão parcial e episódios de recidiva. **Referências:** 1. BONISSON, L.A. et.al. Penfigóide Cicatricial: Levantamento Epidemiológico e Relato de Caso Clínico. Arquivo Brasileiro de Odontologia. 2005. 2.. FARIA, N.B. et.al. Estudo das Lesões Orais Associadas a Doenças Dermatológicas. Revista Brasileira de Patologia Oral. 2004. 3. QUINTANA, R. Penfigóide Ocular Cicatricial. Annais d'Oftalmologia. 2004. 4. RACCA. M.L. et.al. Penfigoide mucoso conjuntival, cicatricial o activo y su posible relación patogénica con alteraciones linfoproliferativas. v.45, nº4. 2007. 5. SOUZA, B. et.al. Penfigóide Bolhoso em Lactente. Revista Acta Med. v.18, p.159-162. 2005. **Palavras-chave:** Penfigóide Cicatricial, Doenças autoimunes, Lesões bucais